

Editorial Redimensiones del conocimiento científico

Arámbulo, Elizabeth

Correo: lizarambulo@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3644-5231>

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt - Venezuela

La inserción de diferentes presupuestos en aras de generar redimensiones del conocimiento considerables en el contexto educativo latinoamericano, tendentes a propiciar un proceso educativo inclusivo, participativo y protagónico, igualmente la demanda de nuevas redefiniciones para propiciar un anclaje epistémico que reconsidere temas tan puntuales como el derecho cognitivo, alteridades, las perspectivas críticas culturales, que a su vez permitan entretejer y equiparar el principio de un proceso que busca remediar por medio de la adaptabilidad de los medios metodológicos, la intervención de proyectos educativos e investigaciones cruciales; lo cual, dan cuenta de la necesidad de establecer una justicia cognitiva, desafíos contundentes que amplían diferentes frentes de luchas.

Intervenir en la apropiación de nuevas categorías discursivas que generen la fundamentación de teorías críticas decoloniales; el posicionamiento de un quehacer compartido podrían guardar mucha relación con la inserción de la interseccionalidad representada, para Lugones (2005:70) la interseccionalidad como una la lógica de fusión, una posibilidad vivida de resistir a múltiples opresiones mediante la creación de círculos resistentes al poder desde dentro, en todos los niveles de opresión, y de identidades de coalición a través de diálogos complejos desde la interdependencia de diferencias no dominantes. Igualmente se considera imprescindible resaltar la lógica presentada por Busquier (2018:9), cuando refiere;

[...] suponemos que en América Latina y el Caribe una de las formas que adquirió la interseccionalidad como propuesta teórica y política fue la preocupación por diferenciarse de los postulados teóricos de carácter occidental, eurocéntrico y colonial, y contemplar las

especificidades de la región latinoamericana y caribeña entendida como un espacio colonizado, no sólo en términos políticos y económicos, sino también teóricos e ideológicos, lo que también se expresó como «pensamiento decolonial» o como «giro epistémico decolonial».

Perspectivas, Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura, en su N° 24, presenta las aportaciones de las investigaciones que buscan dinamizar y significar elementos que generan desafíos que hacen palpable una dinámica puntual determinante; que presupone tomar en cuenta un quehacer científico para el abordaje de muchas consideraciones puesta en escena; lo cual, permiten elevar espacios comunes de involucramiento; en tal sentido, se tienen;

Vera Vergara, Biviana Concepción y Arteaga Linzán, Mónica María; Desafíos en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de las TICs. Caso Unidad Educativa Pichincha; el aporte consustancial de las autoras viene a descifrar elementos contundentes de la realidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en un ambiente de enseñanza puntual, lo cual considera que para equiparar la brecha digital en relación a la capacidad que conllevan una infraestructura acorde a las demandas de la actualización y modernización, se hace imprescindible tomar en consideración aspectos claves como la capacitación docente, adaptabilidad de infraestructura, y generación de un sistema educativo que dinamice de manera exponencial el uso de las TICs como una gran oportunidad para generar nuevas dimensiones del saber.

Arámbulo Santiago, Diana Chiquinquirá; Proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema multimodal de la educación universitaria, la autora a través de diferentes técnicas y métodos evalúa la puesta en marcha de las posibilidades que ofrece el sistema multimodal en la educación universitaria, en este sentido genera algunos aportes significativos de alcances para su efectividad, lo cual, toma en consideración un diseño transaccional descriptivo que permite revelar la receptividad de elementos claves; como las incidencias la receptividad y su adaptabilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Martínez González, Henry José; Díaz Pérez, Alfredo José y Martínez González, Juhenni María; Filosofía de la educación: trascendiendo barreras en la formación desde el pensamiento crítico; los autores destacan los estatutos referenciales que deben tomarse en consideración a la hora de establecer conexión con la dinámica educativa, infieren que los presupuestos de la filosofía de la educación demandan poder

transformar y redimensionar la concepción epistémica que pueda servir de referente para el quehacer educativo; ya sea en sus concepciones de presunción del pensamiento y en sus formas metodológicas.

*Santiago Rivera, José Armando; **La complejidad contemporánea y la elaboración del conocimiento;*** desde los fundamentos epistémicos de las bases del positivismo para la generación del conocimiento; el autor pone en discusión elementos claves para lograr establecer propuestas controversiales, que eleven nuevos aportes a través de los entramados epistémicos cualitativos; que puedan elevar la intervención del conocimiento, nuevas oportunidades de interpretaciones, que permiten establecer criterios sólidos para la generación de criterios que solidifican la dimensión del conocimiento.

*Alcívar Bustamante, Leonor Guadalupe y Menéndez Menéndez, Fabián Gustavo; **Intervención del trabajador social en escenarios de conflictividad escolar social,*** los autores infieren a través del método cualitativo, a través de la puesta en escena la experiencia en el campo de 4 trabajadores con intervención en la dinámica educativa, lo cual advierten el gran potencial que ofrece el trabajador social en los escenarios de conflictos escolares, su intervención se puede considerar como un garante que genera aportes significativos en la comunidad escolar, representando una figura imprescindible en los aspectos que tienen que ver con el sentido de pertenencia, generación y promoción de sentido común, tolerancia, corresponsabilidad de los actores que hacen vida, grandes rasgos importantes para establecer códigos de convivencia, en cualquier ambiente de aprendizaje.

*Lombana Rodríguez, Raúl Manuel; **La historia de Cuba ante el enfoque macropolítico de la historia de las relaciones internacionales. Definiciones, apuntes e invitaciones desde el complicado Siglo XXI;*** el autor pone en movimiento la categoría de la macropolítica como enfoque disciplinar y sus interferencias en la narrativa de las historias nacionales, pone en discusión rasgos contundentes de las implicaciones que tienen esas tendencias influyentes en lo que ha sido los aspectos metodológicos y teóricos en cuanto al tratamiento y análisis de la historia de Cuba, lo que devela que existe una carga anecdótica en relación a los intereses geopolíticos, en este criterio el autor considera pertinente elevar desde las ciencias sociales nuevas perspectivas disciplinarias que aborden la necesidad de incorporar análisis contundentes que pongan en discusión y crítica a través de la transversalidad dialéctica que

pueda poner en movimiento disciplinar, que permita elevar nuevas redefiniciones que contribuyan abordar el análisis concienzudo de la historias nacionales en conflicto permanente.

De Los Santos-Queirolo, Fede; Educación y decolonialidad en el Uruguay: posibilidades de una praxis en clave comunitaria y autónoma; el autor genera una crítica consustancial con las bases y estructuras que se configuraron y establecieron en el sistema educativo, elementos claves para descifrar la necesidad de una transformación que implique nuevas redefiniciones de ejercer las políticas públicas educativas, comenzar con nuevos alcances para generar escenarios que se puedan construir nuevas implicancias epistémica; para ejercer criterios que impliquen la autogestión de los procesos determinantes de cualquier contexto educativo, donde tenga cabida nuevos presupuestos de inclusión que se correlacionen con la diversidad de escenarios e intereses comunitarios, que les permitan elevar el carácter autónomo de ejercer una praxis educativa situada; según sus formas de convivencia comunitaria aunado a la redefinición de diversidad cultural predominante en cada contexto geográfico.

Referencias

- Busquier, L. (2018). ¿Interseccionalidad en América Latina y el Caribe? Con X (4). <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/160/160723004/160723004.pdf>
- Lugones, M (2005). Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color.